

Степан Репехович

ВЕБКАРТОГРАФУВАННЯ ПОСТМІЛІТАРНИХ ОБ'ЄКТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Stepan Repkhovych

WEB MAPPING OF POST-MILITARY OBJECTS OF LVIV REGION

У статті розглянуто постмілітарні об'єкти Львівщини як об'єкти вебкартографування. Загалом досліджено 33 одиниці, що побутували від кінця XIX до кінця XX ст., які збереглися до тепер. Висвітлено політичні та воєнні події й розвиток військової інфраструктури в регіоні. На основі зібраного матеріалу створено комплекс інтерактивних карт постмілітарних об'єктів Львівської області, у якому візуалізовано значний обсяг різноманітної інформації (картографічної, мультимедійної, вербальної). Реалізований проєкт, який передбачає постійне доповнення та оновлення інформації, сприятиме підвищенню туристичного потенціалу регіону загалом і розвитку мілітарі-туризму зокрема.

Ключові слова: вебкартографування, інтерактивна карта, постмілітарний об'єкт, Львівська область, фортифікація.

The article examines the post-military objects of Lviv region as an object of web mapping. In total, 33 objects, created from the end of the 19th to the end of the 20th century, and which have been preserved until now, were investigated. Political and military events and the development of military infrastructure in the region are highlighted. On the basis of the collected material, a complex of interactive maps of post-military objects of the Lviv region was created, in which a significant amount of various information (cartographic, multimedia, verbal) is visualized. The implemented project, which provides for the constant addition and updating of information, will contribute to increasing the tourist potential of the region in general and the development of military tourism in particular.

Keywords: web mapping, interactive map, post-military object, Lviv region, fortification.

Упродовж століть Львівщина мала стратегічне мілітарне розташування та добре розвинуту військову інфраструктуру. На території області протягом довгого часу сформувалися військові об'єкти різноманітного призначення. Із плином часу їх значна кількість втратила своє призначення і вони були ліквідовані, переобладнені або ж закинуті. На сьогодні загалом проблематика постмілітарних об'єктів є недостатньо дослідженою, хоча багато з них мають особливе значення у культурному, історичному, ландшафтному та архітектурному контекстах.

Нами досліджено період від кінця XIX ст. і до сьогодні. Про постмілітарні об'єкти цього часу існує найбільше інформації, а також переважно вони збереглися й дотепер. Об'єктами дослідження є колишні військові об'єкти австро-угорського, польського та радянського часу, періоду незалежності України. Розглянуто й військові дії,

що відбулися на теренах Львівщини, так як це дозволяє більш цілісно зрозуміти особливості використання та розміщення згаданих об'єктів.

Враховуючи те, що тематика постмілітарних об'єктів Львівської області та й загалом України малодосліджувана, існує необхідність створення бази даних (вебресурсу), яка має містити упорядковану інформацію про них, із можливістю внесення нових даних та доповнення наявного матеріалу. Нині візуалізувати велику кількість різноманітної інформації дає змогу вебкартографування [7]. При цьому варто враховувати кілька його переваг, а саме: зручність, інформативність, можливості та загальна доступність.

Для реалізації нашого проєкту використано ArcGIS StoryMaps – вебдодаток для створення історій на платформі ArcGIS. Обраний вебсервіс розширює можливості у розумінні інтерактивної

карти, дозволяючи поєднувати мультимедійні матеріали, текстові файли та карти в єдиний оригінальний проєкт.

Актуальність роботи полягає в необхідності збереження історичної та культурної спадщини, можливості розширення туризму на Львівщині. Розроблення інтерактивної карти сприятиме популяризації регіону, спрощенні пошуку інформації про відомі та маловідомі об'єкти, котрі мали військову приналежність.

Досліджувані нами об'єкти представлені такими видами: форти, довготривалі оборонні (вогневі) точки (ДОТи), криївки, бункери, летовища, ракетні шахти (комплекси), військові частини.

При пошуку інформації ми намагались знайти якомога детальніші та достовірніші дані про об'єкти. Значну їх частину відвідували особисто, так як наявної інформації було недостатньо, тому необхідно було доповнювати її власними спостереженнями та фотоматеріалами.

Процес вебкартографування передбачає збір, аналіз, оцінку, узагальнення, просторову локалізацію інформації та створення вебкарт, які систематизують, інтегрують та представляють різноманітні дані.

На території сучасної Львівської області за більш ніж сотню років відбулися Перша та Друга світові війни, десятки бойових дій, які вплинули як на життя у регіоні, так і подальшу історію України. Будувались військові об'єкти, оборонні споруди, розширювалась та удосконалювалась мілітарна інфраструктура відповідно до тогочасних потреб і можливостей.

Фортифікаційні роботи на Львівщині набули швидкого розвитку із XVII ст., коли побудовані раніше оборонні споруди були не спроможні в повній мірі вирішувати оборонні задачі. До сьогодні в досить доброму стані збереглися окремі фортифікації середини XIX ст. та початку XX ст., які будувались в австрійський період.

Як відомо, 1772 р., після першого поділу Речі Посполитої, Галичина увійшла до складу Австрійської імперії, а Львів став столицею новоствореного Королівства Галичина та Володимирії. З 1777 р. у Львові почали розбирати середньовічні оборонні мури та Низький замок, які втратили свою актуальність.

Готуючись до можливої війни з Російською імперією, Львів починають укріплювати. У 1852–1854 рр. на горі Шембека звели Цитадель, яка складається з чотирьох веж-бастионів та будівлі казарми між ними. Підступи до Цитаделі було укріплено трьома системами траншей. У 1888 р. збудовано 9 допоміжних фортів у радіусі 4 км від Цитаделі, а в 1912–1914 рр. було побудовано ще 11 фортів на околицях Львова, що мали забезпечити кругову оборону міста.

У 1910–1914 рр. починається будівництво Миколаївської фортеці – комплексу двошелонного передмостового укріплення, яке мало на меті захистити переправу через р. Дністер, а також дорогу з півдня на Львів [2]. У комплекс входили підземні та наземні споруди, артилерійські позиції, траншеї (рис. 1). Загалом було 4 групи фортів. До сьогодні збереглися залишки форту № 1 та форту № 2 [3].

У 50-их рр. XIX ст. місто Перемишль фактично перетворили на фортецю. До 1914 р. збудували оборонний пояс довжиною 45 км, 44 форти, артилерійські позиції та позиції для піхоти. На території України сьогодні знаходяться 6 фортів (рис. 2), які розташовані поблизу українсько-польського кордону за селом Поповичі, на північно-західних околицях.

Напередодні Першої світової війни на Галичині створено напівмілітарні організації «Січ» та «Пласт», які згодом стали зародком українських збройних сил. У 1914 р. створено легіон українських січових стрільців у складі австро-угорської армії.

Під час Першої світової війни територія сучасної Львівської області стала ареною воєнних дій австро-угорських і російських військ. 3 вересня 1914 р. у ході Галицької битви Львів був зайнятий російськими військами і став центром Галицького генерал-губернаторства. Восени 1915 р. Галичина повернулася під владу Австро-Угорщини.

18–19 жовтня 1918 р. створено Українську Національну Раду. 1 листопада 1918 р. у Львові проголошено Західноукраїнську Народну Республіку. Уже наступного дня – 2 листопада – у Львові почалися вуличні бої з поляками, як наслідок – українсько-польська війна. Від липня 1919 р. до вересня 1939 р. регіон був окупований Польщею.

Рис. 1. Стрілецька позиція Миколаївської фортеці, яка збережена до сьогодні в чудовому стані

У 1939–1941 рр. і з 1944 р. сучасна Львівщина перебувала у складі Української РСР. У 1940–1941 рр. у рамках створення так званої Лінії Молотова уздовж західного кордону СРСР були побудовані Струмилівський та Рава-Руський укріплені райони. Струмилівський укріпрайон складався з п'яти вузлів оборони. Він входив до складу 5 та 6 армії Київського військового округу. Загалом на території укріпрайону була орієнтовно 61 довготривала вогнева споруда. Рава-Руський укріпрайон № 6 був розташований на львівському напрямку Західного оперативно-стратегічного напрямку. Укріпрайон на сьогодні включає 28 фортифікацій, що розташовані на території України, більшість з яких збереглися у доброму та задовільному стані.

22 червня 1941 р. розпочалася війна між нацистською Німеччиною та СРСР. 30 червня німецька армія увійшла до Львова. У серпні 1941 р. територія області увійшла до складу дистрикту Галичина, що був приєднаний до Генеральної губернії.

Влітку 1944 р. 1-ий Український фронт почав наступальну операцію на міста Львів та Рава-Руська. 13–23 липня 1944 р. відбулась Битва під

Бродами, де у складі Вермахту воювала 14 гренадерська дивізія СС «Галичина» проти радянських військ 1-го Українського фронту. 23 липня перші були розбиті, а через чотири дні радянські війська увійшли до Львова.

У той час для визвольної боротьби УПА [5, с. 187] починають активно споруджувати та використовувати криївки, які виконували різноманітні функції: від складу до штабу. Із 1944 р. радянська влада прикладала чимало зусиль для знищення УПА.

Із початком холодної війни СРСР масово нарощує озброєння, зокрема й на території Львівщини, яка входила до складу Прикарпатського військового округу (ПрикВО). 151-ий ракетний полк (в/ч 18376) «Карабін» дислокувався у м. Стрий і був підпорядкований 44-ій ракетній дивізії. У 1959 р. поблизу Червонограда починає функціонувати в/ч 32155, де зберігались термоядерні ракети. Тоді ж під Бродами почала діяти надсекретна база, де зберігалась зброя масового ураження [8].

ПрикВО у 1990 р. складався із сухопутних військ, військово-повітряних сил та ракетних військ стратегічного призначення. У січні 1992 р.

Рис .2. Напівзруйнована частина форту «Дзевенчиці» поблизу с. Поповичі

округ увійшов до складу Збройних сил України, а в січні 1998 р. переформований у Західне оперативне командування ЗСУ.

У 1996 р., виконуючи Будапештський меморандум 1994 р., Україна передала всі наявні ядерні боєголовки на утилізацію до Росії. Це було зроблено в обмін на гарантії безпеки та суверенітету, які в подальшому не були виконані. Тоді ж засекречені об'єкти були виведені з військового використання.

Наразі точна кількість постмілітарних об'єктів на території Львівщини достеменно невідома. Більшість із них у занедбаному та напівзруйнованому стані. Загального обліку, який би включав хоча б збережені нині споруди немає.

У багатьох випадках немає детальної інформації щодо конкретних споруд, їх стану на сьогодні, фотоматеріалів, тому необхідно проводити польові дослідження, які дозволяють зібрати відсутню інформацію. Без виїзду на місцевість багато питань залишаться без конкретної відповіді, достовірність наявної інформації може бути під сумнівом.

Значна кількість об'єктів військової інфраструктури перестали функціонувати після 1991 р., що пов'язано із розпадом СРСР і скороченням чисельності української армії.

Досліджені нами та збережені постмілітарні об'єкти на території Львівщини (рис. 3) представлено в наведеній таблиці.

ПОСТМІЛІТАРНІ ОБ'ЄКТИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Назва, місцезнаходження	Опис
Форти	
Форти поблизу с. Поповичі <i>Яворівський район</i>	Шість сполучних фортів групи Седліска, які зі сходу прикривали підходи до основного — форту I «Салис Соглію». Усі були підірвані в березні 1915 р. і частково розібрані після 1918 р. Руїни форту «Поповичі» оточені земляним валом і ровом, висота урвищ над самими стінами досягає п'яти–семи метрів

	Вихід із форту – на західному боці. Вихід із «Дзевенчиць» розташований на північному заході. Форти північної групи – «Лисічка», «Биків» і «Плешевичі» – менш атракційні, збережені значно гірше
Миколаївська фортеця <i>м. Миколаїв, Стрийський район</i>	Комплекс оборонних укріплень, створений у 1910–1914 рр. для захисту переправи через р. Дністер. Також фортеця прикривала дорогу на Львів (дефіле між горбами), яка з обох сторін прострілювалася кулеметами та артилерією з закритих позицій. Обидві лінії тет-де-пону надійно прикривалися з флангів
Цитадель <i>м. Львів</i>	Фортифікаційна споруда в Галицькому районі Львова. Цитадель збудована протягом 1852–1854 рр. і складається (згідно з першочерговим планом) з чотирьох круглих башт і V-подібного будинку казарм. Усі круглі башти були гарматними й зводились за системою, запропонованою австрійським генералом М.-Й. д'Есте
Брюховецький форт <i>смт Брюховичі, Львівський район</i>	Фортифікаційна споруда на околиці Львова, один з 11 фортів, що мав забезпечувати кругову оборону міста. Форт розташований у смт Брюховичах, що на північний захід від Львова, на крутому пагорбі з назвою З'явленська гора, неподалік від брюховицького цвинтаря і лісництва. Форт займає вигідне становище на високому пагорбі, який з трьох боків (з півночі, заходу й півдня) має стрімкі схили і з якого було добре видно довколишні долини на багато кілометрів
ДОТи	
Струмилівський укріпрайон <i>Червоноградський район</i>	ДОТи 1 або 2-поверхові, 3-поверхових не було. озброєння ДОТу складало 2 кулемета 7.62 мм і одна гармата 45 мм. Амбразурні короби були встановлені, але їх вибили підризом. Близько 30 дотів зосереджено в Сокальському районі. Найбільші їх скупчення біля сіл Бендюги, Сілець та смт Гірник. Є декілька під Сокалем
Німецькі ДОТи <i>м. Львів</i>	Під час німецької окупації територію навколо Цитаделі, що була перетворена в концтабір для військовополонених «Stalag 328», огородили двома рядами колючого дроту, охоронними вежами та дотами (по схилах). Окремо колючим дротом обнесли башту № 2 (нині тут готель) – це була найсуворіша зона концтабору
Рава-Руський укріпрайон <i>Яворівський район</i>	Збудовані для зміцнення нового радянсько-німецького кордону. Навколо села Річки було створено більше 10 дотів, які не було використано під час бойових дій. Наступаючі частини німецької армії в 1941 р. обійшли їх стороною
Криївки	
Криївка УПА <i>смт Брюховичі, Львівський район</i>	Реконструйована за спогадами місцевих довгожителів криївка, яку енкаведисти знищили в 1946 р. Криївку на Круковій горі облаштували таємно, тому досі ніхто не знає, коли вона почала діяти. Криївка мала стратегічне значення, оскільки з гори відкривався чудовий вид на село
Криївка УПА <i>с. Басівка, Львівський район</i>	Музей-криївка УПА знаходиться на території Лапаївського лісництва, у кварталі 38. До схованки упівців, які створили тут підпільну типографію, це укриття використовувалося бійцями польсько-української війни 1918–1919 рр. Криївку було виявлено в 1970-их рр. лісниками, однак солдати усе розібрали
Криївка УПА <i>с. Гавреччина, Золочівський район</i>	Музей-криївка стала місцем шани полеглих героїв УПА. У ніч з 17 на 18 лютого 1947 р. на цьому місці героїчною смертю в боротьбі за волю України на 26-му році життя загинув Іван Керницький – референт крайової округи ОУН (псевдо – «Крилатий»)
Бункери	
Бункер зв'язку <i>околиці с. Давидів, Львівський район</i>	Будували переважно два бункери: один для приймання і один для передачі інформації (на відстанні ~ 10–15 км один від одного). Швидше за все такими бункерами були – бункери в Давидові й Винниках. Вони мали б бути з'єднані

	кабелем із зовнішнім захистом та повітрям під тиском. За інформацією тут був радіоцентр
Бункер зв'язку «Лощина» м. Львів	Покинута військовий вузол зв'язку розташований під землею на глибині 30 м. Це головний комунікаційний центр ПрикВО із Генштабом у Москві. Являє собою систему 6 коридорів (у формі літери «Ш») з 54 кімнатами, 2 гермокамерами із системою дезактивації, 2 дизель-генераторами по 6 циліндрів, системою вентиляції, опалювальною системою. Має 7 входів на нижньому рівні, ліфт від рівня вулиці Золотої
Летовища	
Стрийський військовий аеродром м. Стрий, Стрийський район	Аеродром розташований за 4 км на південний захід від м. Стрий. Унікальний тим, що міг приймати літаки всіх існуючих типів. У 1951 р. на аеродромі було сформоване управління 204-ої важкої бомбардувальної дивізії з 175-им важким борбардувальним полком. Станом на 2020 р. повністю демонтовано та зруйновано мережу рульовальних доріжок, захищені місця стоянок літаків, криті арочні залізобетонні укриття, а також інфраструктуру аеродромного, бойового, інженерно-технічного, матеріально-технічного забезпечення
Авіабаза поблизу с. Любша Стрийський район	Розташована північніше Любши, за 32 км на північ від Калуша. Це була база передового розгортання призначена для використання у воєнний час. Має одну невелику паралельну руліжну доріжку, яка перебуває в поганому стані, та невеликий рамп
Військовий аеродром с. Черлянах, Львівський район	У 1953 р. біля с. Черляни був розміщений військовий гарнізон, пізніше побудована злітно-посадкова смуга та авіабаза винищувачів. У 1970-их та на початку 1980-их рр. там базувався полк літаків Су-24. На момент проголошення Україною незалежності на аеродромі базувався 230-ий бомбардувальний авіаційний полк (30 СУ-24М), який був розформований у 1992 р. у зв'язку з відмовою більшості особового складу приймати присягу Україні. У 1993 р. на авіабазу перебазувався 69-ий бомбардувальний авіаційний полк (30 СУ-24М) з авіабази «Овруч». Полк був розформований у 2000 р. Зараз на місці авіабази розташовується приватний аеродром Яггелон
Ракетні комплекси	
151 ракетний полк м. Стрий, Стрийський район	У полк входили частини Стрий 1 та Стрий 2. У Стрию 2 знаходились наземні позиції, в Стрию 1 – ракетні шахти. Шахти було рекультивовано
Частина ЗРК С-75 с. Луки, Самбірський район	Частину ЗРК С-75 (зенітно-ракетний комплекс) заснували в 1960 р., розформували в 1996 р. Було 6 ракетних установок, захищених валами, у центрі пускові мобільні кабіни та бункер керування
Військова частина 32155 «Жокарда», м. Червоноград, Червоноградський район	30 років поруч з Червоноградом знаходилася військова частина, озброєна термоядерними ракетними комплексами. З 1959 р. поблизу міста розташувались три ракетні дивізії 103-го ракетного полку ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) СРСР. Протягом усього часу перебування ракетного полку біля Червонограду бойових та навчальних запусків ракет не відбувалось. 103-й ракетний полк РВСП знятий з бойового чергування у 1991 р., а наступного року – повністю розформований
Ракетна база м. Броди, Золочівський район	Колишній ракетний комплекс – надсекретна стратегічна база. Бродівська база мала дві частини: «житлову» та розташоване трохи нижче поле з ДОТами, шахтами та багатоповірковими підземними комунікаціями. Тут зберігали зброю масового знищення. Всього ракет радіусом дії до 5000 кілометрів було 4. Кожен ядерний заряд мав вагу понад 5 тонн.
Ракетні шахти м. Моршин, Стрийський район	ШПУ Р-12 «Двина» Відразу за Моршином у напрямку Долини – село Лисовичі. Чотири абсолютно однакових шахти, розташовані по периметру підквадратної ділянки, відстань між якими біля 100 м. Зверху шахти закрито

	масивними бетонними кришками з круглим отвором посередині. Усередині заповнені водою. Зберігся досить непоганий вхід до шахти
Військові частини	
Військова частина Е-6398 <i>с. Липівка, Стрийський район</i>	Напівзанадбана частина. Раніше була засекречена. На великій території розташовано: біля 5 ангарів, адміністративний корпус, баня та пральний корпус, очисні споруди, казарма, псарня, полоса перешкод та інше
Військова частина А-3870	Окремі укріплення на території частини будували ще австрійці. Згодом частину передали полякам. У 1941 р. уже німці звозили на територію частини боєприпаси. При відступі їх залишили. Радянська армія остаточно розмістилася на території частини після 1945 р. Тоді її було відновлено, збудовано нові приміщення. У 2009 р. частина припинила своє існування
Військова частина <i>м. Львів вул. Пасічна</i>	За наявною інформацією використовувалась як телеграфний центр (проміжний бункер між бункерами поблизу Давидова та Винників). Частина входила до вузла зв'язку із вищевказаними об'єктами
Військова частина А-2627 <i>смт Винники, Львівський район</i>	Об'єкти, що розташовувались у межах території, можна поділити на три групи: 1. Наземні будови і споруди в/ч (КПП, штаб, рота, плац, автопарк, склади, караульне приміщення, клуб, стадіон, господарські прибудови та інше). 2. Два підземних вузла зв'язку. 3. ДОСи і гаражі військовослужбовців. ДОС – будинок, в якому проживали родини військовослужбовців («дом офіцерского состава»). Всього 5 будинків, кожен із яких мав назву (1-ий, 2-ий ДОС)
Військова частина А-2969 <i>с. Воля-Висоцька, Львівський район</i>	Частина, яка перестала діяти за первинним призначенням у роки незалежності. Збережено більшість будівель: казарми, їдальню, складські приміщення, котельню
Військова частина <i>Кам'янка-Бузька, Львівський район</i>	У межах частини локалізувалися Колишні 899-ий гвардійський Речицький ордену Богдана Хмельницького 3-го ступеня важкогаубичний артилерійський полк (в/ч 25694) і 900-ий гаубичний артилерійський полк (в/ч 41608)
Військова частина <i>м. Хирів, Самбірський район</i>	На місці Єзуїтської колегії була Ракетна база, а потім – десантний аеромобільний полк. У самому Хирові розміщувались казарми, у лісі недалеко – ракети
Галицький військомат <i>м. Львів</i>	Великі площі приміщень районних військових комісаріатів Львова повільно доводили до стану руїни, а потім продавали. Непроданим залишилося лише одне приміщення військомату на вул. Каліча Гора, 5, де розміщувався військомат Галицького району Львова. Наразі стан його більш ніж незадовільний. Ця історична будівля, яку почали будувати ще в середині ХІХ ст., стала прихистком наркоманів та безпритульних
Личаківський військомат <i>м. Львів</i>	Приміщення військомату на вул. Личаківській. На підставі рішення сесії міської ради продано орієнтовно в 2010 р. За адресою вул. Личаківська, 37 ще з радянських часів містився військомат, вхід до якого з вулиці Личаківської у 1970-их рр. замурували
Військова частина А-1544 <i>м. Львів</i>	Закинута військова частина поблизу аеропорту ім. Данила Галицького. На території знаходились казарми, склади, ближче аеропорту – адмінбудівлі
Військова частина 16450 <i>м. Львів</i>	Колишня в/ч 16450 Залізна дивізія, 7-ий полк
Військова частина 55737 <i>м. Львів</i>	Покинута військова частина, межувала з Личаківським цвинтарем. На території збереглися гаражні бокси, прохідна, естакада, паливне сховище.

	На місці розвалених стін можна побачити зразки клеймованої польської/австрійської цегли. Після пожежі в 2016 р. територію частини почали забудовувати багатоповерхівками. Зараз єдине, що нагадує про частину – це Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України
Навчальний пункт військової частини 2144 с. Шегині, Яворівський район	Колишній навчальний пункт прикордонних військ. На території знаходились: стадіон, плац, навчальний полігон, казарми, котельня, склад з'язку, магазин

Рис. 3. Фрагмент інтерактивної карти із досліджуваними постмілітарними об'єктами на території Львівської області

На сьогодні інтерактивна карта постмілітарних об'єктів Львівської області включає 8 об'єднаних карт у проекті [8]. Сюди входять карти за періодами, а також окремі карти фортифікацій поблизу с. Поповичі (рис. 4) та Струмильського укріплення (рис. 5).

Створена інтерактивна карта дає змогу прослідкувати розвиток і зміни мілітарної інфраструктури регіону. Відкриває можливість для вивчення нового, створення туристичних маршрутів «вихідного дня». Показує перспективи розвитку та розширення мілітарі-туризму на Львівщині для урізноманітнення свого дозвілля.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Военна історія України. Галичина та Закарпаття: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук. військово-історичної заочної конф., 5–6 червня 2014 р. / за заг. ред. В. В. Таранця. Київ: Нац.

військово-історичний музей України, 2014. 504 с.

2. Войтович Л. В. Загадка фортеці Миколаїв. Миколаїщина. Збірник наукових статей. Львів: Інститут українознавства імені І. Крип'якевича НАН України, 1988. С. 49–79.

3. Вус О. Австрійський тет-де-пон в околицях Миколаєва-Дністровського. Правда і міфи. Львів, 2009.

4. Дзіковський В. Силуети старшин УСС. За волю України. Нью-Йорк, 1967. 238 с.

5. Киричук Ю. А. Український національний рух 40–50-х років ХХ століття: ідеологія та практика. Львів: Добра справа, 2003. 463 с.

6. Попик С. Українці в Австрії 1914–1918. Австрійська політика в українському питанні періоду Великої війни. Чернівці: Золоті литаври, 1999. 236 с.

7. Repekhovych S., Sossa R. Approaches to web mapping of post-military facilities in Lviv region. *Conference Proceedings, International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2021», Lviv, 4–6 October 2021*. Lviv, 2021, P. 1–5.

Рис. 5. Інтерактивна карта із позначеними дотами Струмилівського укріпрайону

8. Розформовані військові частини. URL: <https://www.ukrmilitary.com/p/disbanded-troops.html> (дата звернення: 12. 09. 2022).

REFERENCES

1. Taranets, V. V. (Eds.). (2014). *Voyenna istoriya Ukrainy. Halychyna ta Zakarpattia [Military history of Ukraine. Galicia and Transcarpathia]*: Proceedings of the Vseukr. nauk. viys'kovo-istorychnoyi zaochnoyi konf. Kyiv: Nats. viiskovo-istorychnyi muzei Ukrainy, 2014 [in Ukrainian].
2. Voytovych, L. V. (1988). Zahadka fortetsi Mykolayiv [The riddle of the Mykolayiv fortress] *Mykolaïishchyna. Zbipnyk naukovykh statey – Mykolaïiv region. Collection of scientific articles*, 49–79 [in Ukrainian].
3. Vus, O. (2009). *Avstriiskyi tet-de-pon v okolytsiakh Mykolaïeva-Dnistrovskoho. Ppavda i myfy. [Austrian tet-de-pon in the vicinity of Mykolaïiv-Dnistrovsk. Truth and myths]*. Lviv [in Ukrainian].
4. Dzikovskyi, V. (1967) Syluety starshyn USS [Silhouettes of the heads of the USS]. *Za volyu Ukrainy – By the will of Ukraine. Niu-Iork* [in Ukrainian].
5. Kypchuk, Y. A. (2003) *Ukrainskyi natsionalnyi rukh 40–50-kh rokiv XX stolittia: ideolohiia ta praktyka [The Ukrainian national movement of the 40s and 50s of the 20th century: ideology and practice]*. Lviv: Dobpa spava [in Ukrainian].
6. Popyk, S. (1999). *Ukrainci v Avstrii 1914–1918. Avstriiska polityka v ukrainskomu pytanni periodu Velykoi viiny [Ukrainians in Austria 1914–1918. Austrian policy in the Ukrainian question during the Great War]*. Chernivtsi: Zoloti lytavry [in Ukrainian].
7. Repekhovych, S., Sossa, R. (2021). Approaches to web mapping of post-military facilities in Lviv region. Proceedings from *International Conference of Young Professionals, «GeoTerrace-2021»*. (pp. 1–5). Lviv [in English].
8. *Rozformovani viiskovi chastyny [Disbanded military units]*. URL: <https://www.ukrmilitary.com/p/disbanded-troops.html> [in Ukrainian].

Репехович Степан, аспірант кафедри картографії та геопросторового моделювання, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна.

Repekhovych Stepan, PhD Student of Department of Cartography and Geospatial Modelling, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6006-2428>

E-mail: stepandid2@ukr.net

Одержано 11. 10. 2022